

O‘SMIRLARDA TARBIYASI QIYINLIK TIPOLOGIYASI VA ULARDAGI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK USULLARI

Qambarova Nasiba Qambarovna

“Profi University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi Navoiy filiali pedagogika va psixologiya fani
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242472>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smirlik davrida tarbiyasi qiyinlik yuzaga kelishi omillari va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida ma’lumot beriladi. Shu bilan birga olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, o‘smirlarga xos psixologik xususiyatlarning namoyon bo‘lishi, deviant xulqning kelib chiqish sabablari yoritilgan. Pedagoglar va ota-onalarning o‘smirlar bilan munosabati masalalari, o‘smir bilan ishlashning pedagogik va psixologik usullari ochib berilgan

Kalit so‘zlar: psixologik omillar, pedagogik omillar, ota-ona, oila, tarbiya, deviant xulq-atvor, o‘z-o‘ziga baho berish, tarbiyasi qiyinlik

Аннотация. В данной статье представлена информация о факторах, вызывающих трудности в воспитании подростков, и путях их устранения. При этом в исследованиях, проведенных учеными, освещаются проявления психологических особенностей, свойственных подросткам, и причины девиантного поведения. Раскрываются вопросы взаимоотношений педагогов и родителей с подростками, педагогические и психологические методы работы с подростками.

Ключевые слова: психологические факторы, педагогические факторы, родители, семья, образование, девиантное поведение, самооценка, трудности в обучении

Abstract. This article provides information about the factors that cause difficulties in the upbringing of adolescents and ways to eliminate them. At the same time, the research conducted by scientists, the manifestation of psychological characteristics typical of teenagers, and the causes of deviant behavior are highlighted. The issues of teachers' and parents' relationship with teenagers, pedagogical and psychological methods of working with teenagers are revealed.

Keywords: psychological factors, pedagogical factors, parents, family, education, deviant behavior, self-evaluation, difficulty in education

Har bir shaxs o‘z shakllanishda rivojlanishning murakkab yo‘lini bosib o‘tadi, bu xislat nafaqat tashqi olamga emas, balki o‘z individualiga bog‘liq bo‘ladi. So‘nggi vaqtlarda bolalar va o‘smirlar orasida negativ-salbiy tendentsiyalarning kuchayishi o‘tkir ijtimoiy muammo hisoblanadi.

O‘smirlik - shaxsiyat rivojlanishidagi eng qiziqarli va qiyin davrlardan biri. Bu o‘smirning o‘zi uchun ham, ota-onasi uchun ham qiyin. Ehtimol, ota-onalar uchun bundan ham ko‘proq, chunki ular nafaqat bolaning metamorfozalarini qabul qilishlari, balki unga salbiy ta'sirini yengishga yordam berishlari, shuningdek, tashqi dunyo bilan munosabatlarining tabiatini tiklashlari kerak.

Ota-onalar uchun muammo shundaki, ular bu yoshda o‘zlari ham bir marta bo‘lganliklarini unutib qo‘yishgan va shunga o‘xshash muammolarni boshdan kechirgan bo‘lishi mumkin va ular katta bo‘lgan bolasini tushunishga harakat qilmaydilar. O‘smirning balog‘at davrida qanday qiyinchiliklarga duch kelishi ko‘p omillarga bog‘liq: xarakter, temperament, ota-onalar bilan munosabatlar va boshqalar. Agar bolalikdan bola va ota-ona o‘rtasidagi

munosabatlar yaqin va ishonchli bo'lsa, ota-onalar uchun qiyin o'smirlilik davrida ularni saqlab qolish osonroq bo'ladi. Ota-onalarning farzandlari bilan munosabatlari qanchalik demokratik bo'lsa, u ularni rad etmasligi yoki uzoqlashmasligi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Farzandini bolaligidan mukammal va taqlid qilishga loyiq ekanligiga ishontirishga harakat qilgan ota-onalar, ehtimol, o'zlari yaratgan poydevordan shafqatsizlarcha ag'dariladi. O'smir onasi yoki otasi bilan ochiqchasiga qarama-qarshilik qila boshlaydi, ularning tarbiyalash uslubini muhokama qiladi, ko'pincha qattiq tanqidlardan qochmaydi. U o'z kuchi va ahamiyatini his qiladi.

Qiyin bolalar - bu xatti-harakatlari jamiyatda qabul qilingan xatti-harakatlar standartlari va me'yorlaridan chetga chiqadigan bolalar. Bugungi kunda jamiyatda "qiyin" bola tushunchasi juda keng tarqalgan. Ushbu toifaga odatda o'qituvchilar va ota-onalar uchun umumiy til topish va ular bilan ishlash qiyin bo'lgan bolalar va o'smirlar kiradi. Ular qiyin, chunki ular o'zlarining hayotining yangi yosh bosqichi bilan bog'liq turli sabablarga ko'ra juda qiyin vaqtni boshdan kechirishadi. Bunday bolalar psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Agressivlikning kuchayishi, kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, g'azabning portlashi, qo'rquv, tushkunlik - bularning barchasi bolani bostiradi, uning avvalgidek rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va ota-onalarni xavotirga soladi. O'quv faoliyatida ham qiyinchiliklar yuzaga keladi, ular uchun umumiy dastur bo'yicha o'qish va umumiy talablarni bajarish qiyin; Turli sabablarga ko'ra, "qiyin" bola tengdoshlaridan farq qiladi. Bu yoshdagi ba'zi bolalar jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi mumkin, boshqalari, aksincha, g'azablangan o'sish sur'atlariga ega bo'ladilar, ba'zilari juda qo'zg'aluvchan, boshqalari esa erishib bo'lmaydi, ba'zilari aqliy rivojlanishda kechikadi, boshqalari esa bolalarning vunderkindlaridir. Har bir "qiyin" bola o'ziga xos tarzda qiyin.

Bolalarda xulq-atvorning og'ishi aniq bolalik davrida shakllanadi, chunki bola hayotidagi bu davr eng muhim hisoblanadi. A.S.Makarenko ham shunday dedi: "Bolaning shaxsiyati 5 yoshga kelib shakllanadi va 5 yoshdan keyin bolani qayta tarbiyalash allaqachon qiyin".¹

G.K.To'laganova «Tarbiyasi qiyin» o'smirlarning motivatsion ehtiyoj doirasidagi qiziqishlarining psixologik xususiyatlarini tadqiq etar ekan, uning ta'kidlashicha, tarbiyasi «qiyin» o'smirlar qiziqish sistemasi ko'p jihatdan ularni qurshagan «muhit» yetakchi ehtiyojiga, yosh xususiyatiga, muomala doirasiga bog'liqdir. Mo'tadil o'smirlar tarbiyasi «qiyin»lardan farqli o'laroq o'z qiziqishlarini boshqarish imkoniyatiga egadirlar shuningdek, 6-sinfdan boshlab tarbiyasi «og'ir» o'smirlarda o'quv jarayoniga nisbatan qiziqish va motivatsiya susayadi, ammo ayrim tarbiyasi og'ir o'smirlar o'quv motivatsiyasi yuksakligi bilan ajralib turadilar. O'smirlilik asosan, bilimli, talabchan, haqqoniy, o'quv materialini qiziqarli va tushunarli yo'l bilan yetkaza oladigan, o'quvchilarni ajratmaydigan, o'qituvchilarni ko'proq hurmat qiladilar va yaxshi ko'radilar. Ular o'qituvchi bilan munosabatlariga ham katta e'tibor beradilar

Deviant xulq-atvorli o'smirlarda o'z-o'ziga baho berishning o'ziga xos xususiyatlari masalalari N.G.Kamilova ishlarida yoritilgan bo'lib, ijtimoiy maqbul xulq-atvorni ta'minlashda yordam beradigan o'z-o'ziga baho berishning asosiy xususiyati o'ziga bo'lgan emotsional-qadriyatli munosabatni belgilovchi, kongruentlik va o'z-o'zini anglash bilan xarakterlanuvchi konstruktivlik ekani ta'kidlanadi. Deviant xulq-atvorli o'smirlarda esa destruktiv o'z-o'ziga baho berish xos bolib, bu holat ularning shaxslararo munosabatlar jarayonida o'z o'rnini topishiga to'sqinlik qiladi, turli nizolarni vujudga keltiradi va

¹ Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабонова О.А. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.

shaxsdagi xulqiy buzilishlarga sabab boladi. Ko‘pincha o‘smirlar o‘zlariga salbiy baho beradilar, kamchiliklarining uzun ro‘yxatiga faqat bitta ijobiy xislat qo‘shiladi. Bu o‘smirning o‘ziga «tashqaridan» qarashiga bogliq, kattalarning salbiy bahosi ortib boradigan va ijobiy baho kamdan-kam ko‘rsatiladigan tasavvurlari interiorizatsiya qilinadi. O‘smirga o‘zini baholashning shaxsiy mezonlarini ishlab chiqishga, o‘zini «ichdan» ko‘rishga va o‘z yutuqlarini baholashga, shaxsining kuchli tomonlariga suyanishga o‘rgatmoq lozim. Shunday ekan, o‘smirlarda tarbiyasi qiyinlikning yuzaga kelishida nafaqat o‘smirning individual-psixologik xususiyatlari, jumladan ota-onaning unga bo‘lgan munosabati, xatto jamiyat ham muhim ta‘sir ko‘rsatadi. O‘smirlik davrida kimningdir xatti-harakatini imitatsiya qilish, ko‘pincha ular o‘zlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qilishi

orqali alkagol mahsulotlar va giyohvand moddalarni iste‘mol qilish, uydan qochib ketish va daydi bo‘lish shuningdek noformal guruhlar

rning jamiyatga qarshi kayfiyatda bo‘lishi kabi ko‘rinishda og‘ma xulq atvorlar yuzaga keladi. Tarbiyasi qiyinlik quyidagi mezonlar asosida tahlil qilinadi:

- o‘zini-o‘zi qabul qilishning past darajasi;
- boshqalarni qabul qilishning past darajasi,
- tabiatiga ko‘ra turlicha bo‘lishi mumkin bo‘lgan emotsionallikning namoyon etilishi;
- boshqalarga bog‘liqlik, ya‘ni eksternallik;
- ustunlikka intilish.

Xulosa qilib, aytganda o‘qituvchi oila, mahalla va jamoatchilikning yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta‘sir etishini yo‘naltirib boradi va o‘zining ilmiy pedagogik bilimlarini ota-onalarning tajribalariga bog‘lagan holda, maktabda va undan tashqarida bajarilayotgan ta‘lim-tarbiyaviy tadbirlarga keng jamoatchilikning e‘tiborini qaratadi. Shunday ekan, o‘smirlarda tarbiyasi qiyinlikning yuzaga kelishida nafaqat o‘smirning individual-psixologik xususiyatlari, jumladan ota-onaning unga bo‘lgan munosabati, hatto jamiyat ham muhim ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z.Nishonova va boshqalar. O‘smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi, Toshkent-2013
2. Kamilova N.G`. “Muammoli o‘smir”. Tashxis, tadqiqot metodlari. T. 2006 y.
3. Komilova N. “Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi” T. 2014. 91-102bet
4. Qodirova, M. (2022). O‘smirlar tarbiyasining qiyinchilik xususiyatlari va ularning kelib chiqish sabablari. Журнал
5. Борисов Г.Б. В мире подростка. - М., 1980г.
6. Djamilovna A. Z., Bakhtiyorovna I. H. STUDY OF THE FORMATION OF CRIME MOTIVATION IN ADOLESCENTS AS A PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 1-8.
7. Bakhtiyorovna I. K. Pedagogical Mechanisms of Organization of Work with Difficult Students. –2022
8. Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабонова О.А. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.
9. Internet manbaalar.